

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ОБЩЕСТВА

Турсунова Ранохон Юсубжановна

доктор исторических наук, и.о. профессора кафедры ОГиСЭД, филиала МГУ имени М. Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740416>

Реформы в сфере образования и здравоохранения в Республике Узбекистан являются важным направлением государственной политики, направленным на улучшение качества жизни граждан и развитие страны в целом. Эти реформы охватывают различные аспекты, включая модернизацию учебных программ, улучшение инфраструктуры образовательных и медицинских учреждений, а также повышение доступности и качества предоставляемых услуг. Рассмотрим основные направления реформ в обеих сферах.

Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития страны определяется не только социально-экономическими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, основы которого закладываются в образовательной среде, является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны. В докладе Всемирного банка «Изменение уровня благосостояния наций» отмечается, что именно человеческий капитал, т.е. совокупность знаний, талантов, навыков и способностей людей, составляет основное богатство страны. Так, благосостояние развитых стран обеспечивается человеческим капиталом на 68%, а в развивающихся — только на 41%. [2]

Важнейшей стратегической целью Узбекистана является вхождение в число развитых государств мира и обеспечение достойной жизни своих граждан. В стране реализуется четкая, ясная и глубоко продуманная программа действий, а принимаемые организационно-правовые и практические, последовательные и системные меры в полной степени способствуют осуществлению демократических, политических и экономических реформ, социальных преобразований, направленных на создание широких возможностей для всеобъемлющей реализации профессионального, интеллектуального и духовного потенциала гражданина и общества в целом. [3]

В последние годы в Узбекистане был принят ряд законов и программ, направленных на модернизацию образовательной системы. Одним из ключевых документов является «Стратегия действий по пятому направлению реформ», которая была утверждена в 2017 году и охватывает улучшение качества образования на всех уровнях.

Дошкольное и школьное образование, как фундамент формирования личности, получают всё большее внимание со стороны государства. Ежегодно строятся новые учебные заведения, совершенствуются навыки педагогов, обновляются учебники и методические материалы в соответствии с современными стандартами.

Одной из важнейших задач реформ в сфере школьного образования является обновление содержания учебных программ и их соответствие современным требованиям. В этом контексте значительное внимание уделяется внедрению новых образовательных

технологий, таких как электронное обучение, а также повышению квалификации преподавателей.

Особое внимание уделяется развитию гуманитарных и технических дисциплин. В частности, в последние годы наблюдается рост числа школ, специализирующихся на математике, информатике и других науках. Это способствует подготовке кадров, которые смогут конкурировать на международной арене.

Школьное образование в стране приобрело общенациональное значение. За последние семь лет строительные и ремонтные работы проведены в более 5 тысячах школ, из них в 2024 году — в 608 школах. Впервые инклюзивное образование внедрено в 530 учебных заведениях. В 2025 году планируется открыть свыше 100 новых школ; создать 257 тысяч ученических мест; увеличить количество школ с преподаванием второго иностранного языка до 420, а с профориентацией — до 400. [4]

Новая система оценивания, запущенная в 1,5 тысячи школ, будет расширена на большее число учебных заведений. Учителям, успешно подтвердившим квалификацию, будет предоставлена надбавка до 70% от оклада в зависимости от результатов тестирования. Для совершенствования работы педагогов изменяются учебные программы в региональных центрах повышения квалификации, вводится дифференцированная система обучения для учителей, педагоги, не сдавшие экзамены, будут проходить дополнительное обучение по отдельной программе. Кроме того, начнут работу 5 центров педагогического мастерства, оснащённых виртуальными лабораториями и техникой для ситуационного обучения.

В образовательных учреждениях будет усилена гармония между учебным и воспитательным процессами. Согласно постановлению Президента от 15 ноября 2024 года, увеличено количество часов по военно-патриотическому воспитанию в старших классах. Впервые педагогам этого направления будут присваиваться воинские звания. В 2025 году совместно с Министерством обороны в 208 школах будут созданы «Школы мужества», где также будут заниматься подростки с трудным поведением. До начала нового учебного года планируется подготовить новые учебники для этих дисциплин и привлечь преподавателей с высоким уровнем профессионализма. [4]

Не только школьной, но и системе дошкольного образования важно перейти на качественно новый уровень, учитывая передовой зарубежный опыт. За последние годы число детских садов выросло в 8 раз и достигло 38 тысяч. Охват дошкольным образованием увеличился с 27% до 76%. Уже в 2025 году планируется построить 162 новых дошкольных учреждения; открыть 100 частных детских садов и 1 тысячу семейных детских садов, что позволит охватить дошкольным образованием 78% детей. Кроме того планируется усилить взаимосвязь между программами подготовки к школе и начальных классов. [4]

Согласно новому постановлению, с 2025 года в дошкольных организациях вводится должность заместителя директора, а также запускаются форматы повышения квалификации: «Час методического мастерства» и «День методического мастерства». [4]

Важно продолжить реформы образования мотивируя прежде всего участников образовательного процесса. Так с 2025 года в Узбекистане начнут использовать новые меры для повышения квалификации и зарплаты работников сферы образования. Так, для повышения квалификации педагогов будет внедрена цифровая система, а учителям,

успешно повысившим свою категорию, предоставят надбавки до 70% от должностного оклада.

В региональных центрах повышения квалификации обновят учебные программы. Для каждого учителя внедрят дифференцированную систему повышения квалификации. Преподаватели, не прошедшие квалификационные испытания, получают возможность пройти дополнительное обучение по специальной программе. В регионах откроют пять современных центров педагогического мастерства, оснащенных техникой для ситуационного обучения и виртуальными лабораториями. [4]

Для привлечения квалифицированных руководителей в образовательные учреждения будет введено материальное стимулирование директоров школ и детских садов, а также их заместителей, финансируемое из дополнительных источников.

Особое внимание в нашей стране уделено вопросам реформирования системы высшего образования с упором на повышение уровня научно-педагогического потенциала, соответствия современным требованиям учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса.

Система высшего образования в Узбекистане также претерпевает значительные изменения. Важным элементом является повышение доступности и качества вузов. Это связано с реформой учебных программ, улучшением материально-технической базы университетов и ростом числа иностранных студентов.

Импульсом для глубокого реформирования высшего образования послужило Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года.

В рамках указанного Постановления в настоящее время государственные высшие образовательные учреждения устанавливают тесные партнерские отношения с ведущими зарубежными вузами и центрами. Вместе с этим ведется работа по широкому внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах. С учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей экономики, потребностей территориальных и отраслевых программ формируются целевые параметры подготовки кадров в соответствии с высшим образованием, оптимизируются направления и специальности обучения. Последовательно осуществляется работа по решению проблемы создания и внедрения в систему высшего образования учебных пособий нового поколения, обеспечения вузов современной учебной и научной литературой. Налажена работа по переводу новейшей зарубежной литературы на узбекский язык. [3]

Неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров требует прохождения курсов повышения квалификации, стажировки сотрудников, обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом. Ныне каждым высшим образовательным учреждением страны разрабатывается конкретная программа по этому направлению.

Не прекращается работа по привлечению ведущих зарубежных университетов к открытию своих филиалов в Узбекистане. Если до 2017 года было организовано обучение в столичных филиалах 7 зарубежных университетов, а именно Международного Вестминстерского университета, Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета, Московского государственного университета, Российского государственного экономического университета имени В.

Плеханова, Российского института нефти и газа имени Губкина, Южно–Корейского университета ИНХА, то уже в 2018 году в Узбекистане начали деятельность 13 новых вузов, в частности Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Россия) в Алмалыке и Университета Пучон Южной Кореи в Ташкенте и др. [3]

Кроме того, Узбекистан активно работает над созданием международных научных центров и вузов, что позволяет студентам получать образование по международным стандартам и участвовать в глобальной научной деятельности.

Цель всех этих системных и последовательных преобразований, осуществляемых в системе образования — создать условия для формирования гармонично развитой личности. Это вызвано тем, что конечный успех реформ в стране во многом зависит от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения. В частности, в противодействии таким угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже не эффективно бороться лишь с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма. Узбекистан выступает именно за такой подход к решению важнейших проблем современности.

Таким образом, новые образовательные стандарты должны стать одним из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим образованием через освоение в процессе обучения основ профессиональной деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к научному творчеству, исследовательской самостоятельности и, как следствие – формирования высокопрофессиональных специалистов способных к генерированию новых знаний и их эффективному применению в условиях глобализации. В Узбекистане велико понимание того, что постоянные инвестиции в так называемый «человеческий капитал» и образование, являются залогом формирования развитого демократического государства, постоянным двигателем прогресса и неперенным условием модернизационной направленности общегосударственного развития.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В Узбекистане внедряют новые способы повышения квалификации и зарплат врачей и учителей. - <https://fergana.ru/news/136098/>
2. Инвестиции в будущее // <https://www.gazeta.uz/ru/2018/09/04/education/>
3. Муминов А. Г. Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №8. С. 202-208. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/45/22>
4. Узбекистан сосредоточится на реформах образования в 2025 году. - <https://daryo.uz/ru/2024/12/25/uzbekistan-sosredotocitsa-na-reformah-obrazovania-v-2025-godu>